

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 17. Вып. 1

Vol. 17. No. 1

Ростов-на-Дону
2021

Новые таксоны жуков-долгоносиков, близкие к роду *Dactylotus* Schoenherr, 1847 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae), с Сино-Тибетских гор

© Г.Э. Давидьян

Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Резюме. Ранг следующих подродов рода *Dactylotus* Schoenherr, 1847 повышен до родового: *Kamius* Korotyaev, 1996, **stat. n.**, *Nipponoblosyrus* Korotyaev, 1996, **stat. n.** и *Dactylotinus* Korotyaev, 1996, **stat. n.** Установлены новые комбинации (все виды перенесены из рода *Dactylotus*): *Dactylotinus globosus* (Gebler, 1829), **comb. n.**, *Dactylotinus koreanus* (Korotyaev, 1995), **comb. n.**, *Dactylotinus tshuktsha* (Lukjanovitsh, 1992), **comb. n.**, *Dactylotinus orientalis* (Korotyaev et A. Egorov, 1992), **comb. n.**, *Dactylotinus trivialis* (Faust, 1885), **comb. n.**, *Dactylotinus dsungariensis* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus hiekei* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus krausei* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus trivialismoides* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus trivalioides* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Nipponoblosyrus angusticollis* (Motschulsky, 1866), **comb. n.** и *Kamius kozlovi* (Korotyaev, 1979), **comb. n.** Описан новый род *Dactylotinomorphus* Davidian, **gen. n.**, близкий к *Dactylotinus*, с типовым видом *Dactylotus egenus* Faust, 1887. В него из рода *Dactylotus* перенесены *Dactylotinomorphus egenus* (Faust, 1887), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus nitidulus* (Faust, 1895), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus roborovskyi* (Faust, 1887), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus calvus* (Marshall, 1934), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus gonghensis* (Zhang, 1993), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus ligulatus* (Zhang, 1993), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus xinghaiensis* (Zhang, 1993), **comb. n.** Описано 6 новых для науки видов рода *Dactylotinus*: *D. arborator* Davidian, **sp. n.**, *D. grandis* Davidian, **sp. n.**, *D. korotyaevi* Davidian, **sp. n.**, *D. pelletieri* Davidian, **sp. n.**, *D. roudieri* Davidian, **sp. n.**, *D. zhangii* Davidian, **sp. n.**, – и 2 новых вида в составе рода *Dactylotinomorphus* Davidian, **gen. n.**: *D. arzanovi* Davidian, **sp. n.** и *D. subnudus* Davidian, **sp. n.**

Ключевые слова: Curculionidae, Entiminae, Blosyrini, *Dactylotus*, *Dactylotinus*, новый род, новые виды, Китай.

New taxa of the weevils closely related to *Dactylotus* Schoenherr, 1847 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains

© G.E. Davidian

All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Abstract. *Dactylotinomorphus* Davidian, **gen. n.** (*Dactylotus egenus* Faust, 1887, type species) is described from China. *Kamius* Korotyaev, 1996, **stat. n.**, *Nipponoblosyrus* Korotyaev, 1996, **stat. n.** and *Dactylotinus* Korotyaev, 1996, **stat. n.** are increased from a subgenus to a genus rank. A key to the genera *Dactylotus* Schoenherr, 1847, *Kamius*, *Nipponoblosyrus*, *Dactylotinus* and *Dactylotinomorphus* **gen. n.** with brief morphological characteristic is given. The new genus is closely related to *Dactylotinus*, from which it differs in the following features: pronotum broadest somewhat distad to the middle, as a rule without constriction near of basal margin; armament of endophallus without of unpaired median postostial grater and pair clusters of spinules; collum of spermatheca distinctly divided on broad oval postcollum and narrow antecollum; coxite-stylus approximately as wide as long. The following new combinations are established (all species are transferred from the genus *Dactylotus*): *Dactylotinus globosus* (Gebler, 1829), **comb. n.**, *Dactylotinus koreanus* (Korotyaev, 1995), **comb. n.**, *Dactylotinus tshuktsha* (Lukjanovitsh, 1992), **comb. n.**, *Dactylotinus orientalis* (Korotyaev et A. Egorov, 1992), **comb. n.**, *Dactylotinus trivialis* (Faust, 1885), **comb. n.**, *Dactylotinus dsungariensis* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus hiekei* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus krausei* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus trivialismoides* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus trivalioides* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus egenus* (Faust, 1887), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus nitidulus* (Faust, 1895), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus roborovskyi* (Faust, 1887), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus calvus* (Marshall, 1934), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus gonghensis* (Zhang, 1993), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus ligulatus* (Zhang, 1993), **comb. n.**, *Dactylotinomorphus xinghaiensis* (Zhang, 1993), **comb. n.**, *Nipponoblosyrus angusticollis* (Motschulsky, 1866), **comb. n.**, *Kamius kozlovi* (Korotyaev, 1979), **comb. n.** Eight new species are described from Gansu, Sichuan and Yunnan provinces of China: *Dactylotinus arborator* Davidian, **sp. n.**, *D. grandis* Davidian, **sp. n.**, *D. korotyaevi* Davidian, **sp. n.**, *D. pelletieri* Davidian, **sp. n.**, *D. roudieri* Davidian, **sp. n.**, *D. zhangii* Davidian, **sp. n.**, *Dactylotinomorphus arzanovi* Davidian, **sp. n.** and *D. subnudus* Davidian, **sp. n.** *Dactylotinus grandis* **sp. n.** has the largest body among congeners; male of *D. arborator* **sp. n.** is with deep emargination on the inner margin of fore and middle tibiae in the preapical part; *D. roudieri* **sp. n.** differs in the large size of the pair of posterior sclerites in the armament of the endophallus, which is much larger than the pair of anterior sclerites; *D. korotyaevi* **sp. n.** is closely related to *D. zhangii* **sp. n.** from which differs in slightly transverse 2nd segment of the fore tarsus and clearly differs from *D. pelletieri* **sp. n.** in the great size of tubercles on the preapical part of elytra. *Dactylotinomorphus subnudus* **sp. n.** is black and nearly bared; *D. arzanovi* **sp. n.** is with distinct brownish pubescence, composed from narrow lanceolate scales and setae.

Key words: Curculionidae, Entiminae, Blosyrini, *Dactylotus*, *Dactylotinus*, new genus, new species, China.

Статья посвящается памяти Андрея Львовича Лобанова.

Работа продолжает серию публикаций о жуках-долгоносиках Сино-Тибетских гор Китая. В ней

представлены новые материалы по бескрылым горным долгоносикам, близким к роду *Dactylotus* Schoenherr, 1847 из трибы Blosyrini Lacordaire, 1863. Триба характеризуется большим морфологическим

Рис. 1. Наименование деталей строения эдеагуса и вооружения эндофаллуса на примере *Dactylotinus pelletieri* sp. n.

Pe – пенис; Os – остиальная пластинка; Te – тегмен; Ap – апофизы; MPG – непарная срединная постостиальная шероховатая пластинка; PAS – передняя пара склеритов; PPS – задняя пара склеритов; PER – пара длинных склеротизованных пластинок; PCS – два небольших поля из мелких заостренных спикул.

Fig 1. Nomenclature of the details of the structure of aedeagus and endophallus armature by an example of *Dactylotinus pelletieri* sp. n.

Pe – penis; Os – sclerotized apical plate above ostium; Te – tegmen; Ap – apophysis; MPG – median postostial grater; PAS – pair of anterior sclerites; PPS – pair of posterior sclerites; PER – pair of endophallic rods; PCS – pair clusters of spinules.

разнообразием и неясной диагностикой входящих в нее родов. Некоторые вопросы классификации трибы рассмотрены автором в отдельной статье [Davidian, 2020].

По уже сложившейся на протяжении длительного времени традиции многие из описываемых видов, близких к *Dactylotus*, включают авторами в этот род формально [Faust, 1887; Marshall, 1936; Roudier, 1963; Voss, 1970; Коротяев, 1979, 1992, 1995; Zhang, 1993, 1996; Pelletier, 1997a, b, c]. На сборный характер рода *Dactylotus* первым обратил внимание Коротяев [1996], выделивший в нем подроды *Dactylotus* s. str., *Kamius* Korotyaev, 1996, *Nipponoblosyrus* Korotyaev, 1996 и *Dactylotinus* Korotyaev, 1996, первые три из которых монотипические. *Dactylotus falcatus* (Faust, 1882) из подрода *Nipponoblosyrus* был описан в роде *Blosyrus* Schoenherr, 1823. Для него Савицким [2020] установлена следующая синонимия: *Dactylotus angusticollis* (Motschulsky, 1866) = *Blosyrus falcatus* Faust, 1882 = *Blosyrus japonicus* Sharp, 1896.

Материал и методы

Работа выполнена на основе коллекции Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия). Жуки наклеены на прямоугольные картонные пластинки, у препарированных экземпляров отчлененное брюшко наклеено на ту же пластинку в заднем правом углу, а гениталии и терминалии помещены в каплю водорастворимого фиксатора в заднем левом углу. Длина тела жуков измерялась от переднего края глаз до вершины надкрылий, ширина лапки – по ее 3 членику. Большая часть размерных индексов получена при измерении голотипов. Фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского института защиты растений (Санкт-Петербург, Пушкин, Россия). Все голотипы и большая часть паратипов хранятся в коллекции Зоологического института РАН.

Строение гениталий самца и самки имеет важное значение для изучения систематики группы. Принятые в тексте наименования деталей этих структур заимствованы из ряда источников [Roudier, 1963; Gandhi, Pajni, 1984; Pelletier, 1997a; Glossary..., 2010; Morimoto et al., 2015].

Эдеагус состоит из пениса и тегмена (рис. 1). Тегмен без парамер, с довольно коротким манубриумом. Пенис включает уплощенное тело (penis body), к основанию которого присоединяется пара довольно длинных апофиз (arophysys = arodemes). Остиальное отверстие, расположенное на дорсальной стороне вершинной части тела пениса, покрывает остиальная склеротизованная пластинка (sclerotized apical plate above ostium). Вентральная склеротизованная стенка пениса (pedon) явственно выступает между апофизами. Первое, наиболее полное морфологическое описание вооружения эндофаллуса Blosyrini было выполнено Рудье [Roudier, 1963] на примере непальского вида *Dactylotus kaganae* Roudier, 1963. В более поздних публикациях [Gandhi, Pajni, 1984; Pelletier, 1997a] авторы детализируют характеристику вооружения эндофаллуса без необходимой унификации предлагаемых названий. Здесь для обозначения основных частей вооружения эндофаллуса используются аббревиатуры их английских названий, употреблявшихся упомянутыми авторами:

MPG (median postostial grater) – непарная срединная постостиальная шероховатая пластинка (sensu [Roudier, 1963]);

PAS (pair of anterior sclerites) – передняя пара склеритов эндофаллуса, обычно находящаяся на уровне основной части вентральной стенки пениса [Pelletier, 1997a];

PPS (pair of posterior sclerites) – задняя пара склеритов в основной половине пениса, обычно в виде шиповидно заостренных на вершине склеритов, как правило, значительно меньшего размера по сравнению с PAS [Pelletier, 1997a];

PER (pair of endophallic rods) – 2 длинных лентовидных склеротизованных пластинки в наружной

части эндофаллуса между апофизами, слегка дистальнее окончания которых находится агнопопорий [Gandhi, Rajni, 1984];

PCS (pair clusters of spinules) – 2 небольших поля из мелких заостренных спинул по бокам от PPS [Pelletier, 1997a].

Сперматека состоит из nodulus, от которого отходят согну, а также довольно длинные gamus и collum. Collum иногда отчетливо разделен на 2 части: более или менее расширенную вершинную часть postcollum и узкий antecollum, соединяющий postcollum и nodulus.

Новые комбинации установлены на основании изучения типовых экземпляров *Dactylotus calvus* Marshall, 1934 (Natural History Museum, BMNH, Лондон, Великобритания), *Dactylotus gonghensis* Zhang, 1993, *Dactylotus ligulatus* Zhang, 1993 и *Dactylotus xinghaiensis* Zhang, 1993 (Institute of Zoology Chinese Academy of Sciences, Пекин, Китай), *Dactylotus dsungariensis* Pelletier, 1997, *Dactylotus trivialismoides* Pelletier, 1997 (Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität, Берлин, Германия), а также по работам Коротяева [1979, 1992, 1995] и Пеллетье [Pelletier, 1997a, c], в которых приведены подробные очерки *Dactylotus kozlovi* Korotyaev, 1979, *Dactylotus koreanus* Korotyaev, 1995, *Dactylotus tshuktsha* Lukjanovitsh, 1992, *Dactylotus orientalis* Korotyaev et A. Egorov, 1992, *Dactylotus trivialis* (Faust, 1885), *Dactylotus roborovskyi* Faust, 1887, *Dactylotus nitidulus* Faust, 1895, *Dactylotus hieki* Pelletier, 1997, *Dactylotus krausei* Pelletier, 1997, *Dactylotus trivalioides* Pelletier, 1997.

Подсемейство Entiminae Schoenherr, 1823 Триба Blosyrini Lacordaire, 1863

Триба включает роды *Blosyrus* Schoenherr, 1823, *Blosyroides* Jekel, 1875, *Bradybamon* Marshall, 1919, *Dactylotus* Schoenherr, 1847, *Holonychus* Schoenherr, 1840, *Prosephaladeres* Schoenherr, 1840, *Trachyphloeoides* Formánek, 1907 и *Stiltoblosyrus* Davidian, 2020.

Коротяев [1996] описал в составе *Dactylotus* подроды *Kamius*, *Nipponoblosyrus* и *Dactylotinus*, ранг которых здесь повышается до родового. Кроме того, в настоящей работе описан новый род *Dactylotinomorphus* Davidian, **gen. n.** Отличия между указанными родами, близкими к роду *Dactylotus*, приведены ниже в определительной таблице, составленной на основе работы Коротяева [1996].

Определительная таблица родов трибы Blosyrini, близких к *Dactylotus*

1(4). Верх тела в густом, почти сплошном покрове из круглых или слегка удлинённых коричневатосерых чешуек. Головогубка наиболее узкая проксимальнее середины, спинка головогубки явственно расширена в вершинной половине или только на вершине. Ширина спинки головогубки у места прикрепления усиков заметно больше длины рукояти усиков. Диск переднеспинки без срединного киля. Основной край надкрылий

по всей ширине почти отвесно приподнят над среднегрудным сочленовным кольцом, бороздки надкрылий между точками без зернышек. Передние голени самки на вершине очень сильно расширены наружу. Лапки узкие, длина коготкового членика передних лапок в 1.73–1.8 раза больше ширины 3-го членика. Antecollum сперматеки обычно в виде узкой трубки, postcollum явственно расширен, иногда почти шаровидный.

2(3). Промежутки надкрылий без бугорков. Продольный диаметр глаза почти равен длине головогубки без мандибул. Спинка головогубки по бокам в основной половине отчетливо вдавлена, в вершинной части расширена и скрывает сверху усиковые бороздки, позади эпистома с черной блестящей полоской, переходящей в срединный киль. Ширина спинки головогубки у места прикрепления усиков в 1.54 раза больше длины рукояти усиков. Передние голени на вершине сильно расширены наружу в виде узкой лопасти, длина которой больше ширины голени в средней части. Сочленовная площадка на вершине задних голеней явственно вогнута, наружная часть корзинки из крупных шипиков, почти одинаковой длины с коготками задних лапок. Тело в сплошном покрове из мелких круглых чешуек с отчетливыми продольными ребрышками, 1-й вентрит брюшка в единичных широких чешуйках. Промежутки надкрылий с 1 рядом узких, косо торчащих параллельносторонних щетинок, длина которых немного меньше 1/2 ширины промежутков и в 2.5–3 раза больше длины чешуек. Стилуc в виде выроста на вершине кокситов, без отчетливого сочленения с ними. Самец неизвестен *Dactylotus* (типовой вид *D. sedakoffi* Schoenherr, 1847)

3(2). Пятый промежуток надкрылий в вершинной части с 2 сглаженными бугорками, разделенными расширенным наружу 4 промежуток. Продольный диаметр глаза заметно меньше длины головогубки без мандибул. Спинка головогубки плоская, в вершинной половине сильно расширена, целиком скрывает усиковые бороздки сверху, позади эпистома без черной блестящей полоски, срединного киля и продольных вдавлений. Ширина спинки головогубки у места прикрепления усиков в 1.75 раза больше длины рукояти усиков. Наружная лопасть на вершине передних голеней уже средней части голени. Сочленовная площадка на вершине задних голеней почти плоская, шипики наружной части корзинки заметно меньше коготков задних лапок. Верх в сплошном покрове из слабо удлинённых округлых гладких чешуек без продольных ребрышек, брюшко в густых, немного более удлинённых чешуйках. Промежутки надкрылий с 1–2 спутанными рядами широких полуприжатых щетинок почти одинаковой длины с чешуйками. Сочленение между кокситом и стилусом отчетливое. Самец неизвестен *Kamius stat. n.* (типовой вид *Dactylotus kozlovi* Korotyaev, 1979 = *Kamius kozlovi*, **comb. n.**)

- 4(1). Верх тела в раздельном покрове из узколанцетовидных чешуек с металлическим блеском, если в густых круглых чешуйках, то переднеспинка с узким срединным килем и передние голени на вершине не расширены наружу. Головотрубка в вершинной половине сужена или расширена к вершине, иногда параллельносторонняя. Основной край надкрылий в средней части понижается к среднегрудному сочленовному кольцу отвесно или полого, бороздки надкрылий между точками с зернышками или без них. Передние голени самки на вершине умеренно расширены или не расширены наружу. Лапки более широкие, длина коготкового членика передних лапок в 1.18–1.71 раза больше ширины 3-го членика. Collum сперматеки постепенно сужается или слабо расширен к вершине, иногда извитой и длинный, только у *Dactylotinomorphus* **gen. n.** отчетливо разделен на очень узкий antecollum и широкий postcollum.
- 5(6). Головотрубка плоская, широкая, параллельносторонняя, иногда едва расширена к вершине, усиковые бороздки сверху почти не видны. Спинка головотрубки позади эпистома с немного приподнятой гладкой блестящей полоской, переходящей в тонкий срединный киль. Ширина спинки головотрубки у места прикрепления усиков в 1.55–1.59 раза больше длины рукояти усиков. Переднеспинка в средней части с отчетливым узким срединным килем. Надкрылья слабо удлиненные, основной край отвесно понижается к среднегрудному сочленовному кольцу, 5-й промежуток на вершине слабо приподнят, бороздки широкие и глубокие, с зернышками между точками. Верх тела, бедра и голени в довольно густых круглых чешуйках с отчетливыми продольными ребрышками, на брюшке широкие чешуйки отсутствуют. Промежутки надкрылий с рядом косо торчащих, узких, слегка расширенных к вершине щетинок, длина которых немного больше 1/2 ширины промежутков. Передние голени у обоих полов на вершине не расширены наружу, коготковый членик передних лапок самки в 1.4 раза больше ширины 3-го членика. Пятый вентрит брюшка самца посередине с поверхностным вдавлением. Крупные склериты в вооружении эндофаллуса представлены только двумя раздвоенными на вершине склеритами (PAS) и длинными лентовидными склеротизованными пластинками (PER). Collum сперматеки длинный и узкий, обычно извитой, слегка расширен на вершине *Nipponoblosyrus* **stat. n.**
(типовой вид *Blosyrus falcatus* Faust, 1882 = *Nipponoblosyrus angusticollis* (Motschulsky, 1866), **comb. n.**)
- 6(5). Головотрубка сужена к вершине, иногда в вершинной части расширена, усиковые бороздки сверху обычно хорошо видны. Спинка головотрубки позади эпистома обычно без гладкой и блестящей черной полоски, ее ширина у места прикрепления усиков равна длине рукояти усиков, слегка короче или длиннее. Диск переднеспинки без узкого срединного кия или он широкий мозолевидный и обычно сильно сглажен. Надкрылья явственно удлиненные, основной край в средней части, как правило, полого понижается к среднегрудному сочленовному кольцу. Бороздки надкрылий узкие, без зернышек между точками. Передние голени на вершине расширены или не расширены наружу. Пятый вентрит брюшка самца выпуклый, с довольно большой округлой ямкой посередине, не доходящей до его основного края, дорсальная сторона вершинного края вентрита посередине заметно угловидно приподнята (вид сзади). Верх тела в раздельном покрове из узколанцетовидных чешуек без продольных ребрышек, иногда почти голый. Вооружение эндофаллуса более полное (рис. 1). Collum сперматеки заметно короче и шире, постепенно сужается к вершине или отчетливо разделен на очень узкий antecollum и широкий postcollum.
- 7(8). Верх тела в раздельном покрове из узколанцетовидных чешуек и щетинок, обычно с металлическим блеском. Глаза сильно выпуклые, голова с глазами в 1.45–1.6 раза шире лба. Ширина спинки головотрубки у места прикрепления усиков равна или слегка меньше длины рукояти усиков, 1-й членик жгутика усиков обычно короче 2-го. Переднеспинка на боках широко, почти равномерно закруглена, наиболее широкая примерно посередине, перед основанием отчетливо поперечно перетянута, с выступающими на боках задними углами. Надкрылья с бугорками или без них. Наружный край передних и средних голеней на поперечном сечении закруглен, у самца голени на вершине расширены или не расширены наружу, передние лапки в 1.07–1.17 раза шире задних. Корзинка задних голеней расширена или не расширена наружу. Вершинный край пениса сильно притуплен. Вооружение эндофаллуса всегда с постстистальной медиальной шероховатой пластинкой (MPG) и полями из мелких заостренных спикул (PCS). Кокситы обычно с явственно удлиненным стилусом. Ламелла spiculum ventrale слегка поперечная, по вершинному краю в густых волосках. Collum сперматеки постепенно сужен к вершине или почти одинаковой ширины по всей длине *Dactylotinus* **stat. n.**
- 8(7). Верх тела почти голый или в покрове из узколанцетовидных чешуек и щетинок со слабым металлическим блеском или без него. Глаза обычно менее выпуклые, голова с глазами в 1.28–1.46 раза шире лба. Ширина спинки головотрубки у места прикрепления усиков обычно слегка больше длины рукояти усиков, 1-й членик жгутика усиков длиннее 2-го, реже одинаковой с ним длины. Переднеспинка, как правило, наиболее широкая дистальнее середины, в основной половине явственно сдавлена с боков, перед основанием слабо поперечно перетянута или без перетяжки. Надкрылья обычно без бугорков, иногда с едва намеченным бугорком на вершине 5-го промежутка. Наружный край передних и средних голеней килевидный или на поперечном

сечении закруглен, у самца голени на вершине сильно расширены наружу, передние лапки в 1.18–1.37 раза шире задних. Корзинка задних голеней расширена наружу. Вершинный край пениса отчетливо закруглен. Вооружение эндофаллуса, как правило, без постостиальной медиальной непарной пластинки (MPG) или она едва намечена, а также без полей из мелких заостренных спинул (PCS). Кокситы с коротким стилусом, приблизительно одинаковой длины и ширины. Ламелла *spiculum ventrale* одинаковой длины и ширины или слегка удлинённая, по вершинному краю в немногочисленных или единичных волосках. *Collum* сперматеки отчетливо разделен на сильно суженный *antecollum* и значительно более широкий удлинённо-овальный *postcollum*
..... *Dactylotinomorphus* **gen. n.**

Род *Dactylotinus* Korotyaev, 1996, **stat. n.**

Коротяев, 1996: 513; Alonso-Zarazaga et al., 2017: 245.

Типовой вид *Thylacites (Strophosomus) globosus* Gebler, 1829, по первоначальному обозначению (= *Dactylotinus globosus*, **comb. n.**).

Краткий диагноз рода приведен выше в определительной таблице.

Таксономические замечания. Кроме типового вида Коротяев [1996] включил в подрод *Dactylotinus* близкие к нему виды, которые здесь переносятся в род *Dactylotinus* (из рода *Dactylotus*): *Dactylotinus koreanus* (Korotyaev, 1995), **comb. n.**, *Dactylotinus tshuktsha* (Lukjanovitsh, 1992), **comb. n.** и *Dactylotinus orientalis* (Korotyaev et A. Egorov, 1992), **comb. n.** В этот же род я переношу следующие виды из рода *Dactylotus*: *Dactylotinus trivialis* (Faust, 1885), **comb. n.**, *Dactylotinus dsungariensis* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus hiekei* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus krausei* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus trivialismoides* (Pelletier, 1997), **comb. n.**, *Dactylotinus trivalioides* (Pelletier, 1997), **comb. n.** Допускаю, что к *Dactylotinus* относятся также *Dactylotus tibialis* Voss, 1970 и *Dactylotus kaganae* Roudier, 1963. У обоих переднеспинка поперечная, на боках равномерно закруглена, наиболее широкая посередине. Кроме того, в описании *D. kaganae* приведен рисунок эндофаллуса с отчетливой постостиальной медиальной шероховатой пластинкой (MPG) [Roudier, 1963].

Биология. Имаго активны ночью, питаются на травянистой и древесно-кустарниковой растительности, личинки почвенные, развиваются на корнях. *Dactylotinus globosus*, *D. koreanus*, *D. tshuktsha* и *D. orientalis* встречаются на лугах, в горных и долинных лесах, а также в тундре, первый из них отмечался на кустах смородины [Коротяев, 1996].

Распространение. Род известен из Сибири, с Дальнего Востока России, из Казахстана, Кыргызстана и Северного Китая [Alonso-Zarazaga et al., 2017]. Согласно опубликованным здесь материалам его распространение простирается на юг до китайской провинции Юньнань включительно.

Примечание. В статье Коротяева [1992] на рисунках вершинной части эдеагуса *D. globosus*,

выполненных А.Б. Егоровым, ошибочно показаны ряды коротких щетинок, которые в действительности отсутствуют.

Dactylotinus roudieri Davidian, **sp. n.**

(Рис. 2, 14)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Sichuan Province, Environment of Kawaluri Mt., 37.2 km ESE of Ganzi, 31°26'29"N / 100°19'19"E, 4055 m, 9.07.2016 (I.A. Belousov, I.I. Kabak).

Описание. Самец. Покровы тела с тусклым блеском. Головотрубка в 1.36 раза шире длины. Спинка головотрубки в вершинной половине почти параллельносторонняя, позади эпистома с голой слабо вдавленной площадкой, в основной половине с отчетливым тонким срединным килем, поперечная бороздка у основания спинки почти прямая, заметно не достигает глаз, глубокая точка посередине едва заходит на лоб. Боковые доли лба без продольных вдавлений. Глаза равномерно выпуклые, голова с глазами в 1.45 раза шире лба.

Длина рукояти усиков равна ширине спинки головотрубки у места прикрепления усиков, 1-й членик жгутика усиков слегка шире и в 1.19 раза короче 2-го, 2-й членик в 2.43 раза длиннее ширины, 3-й и 4-й слабо удлинённые, 5–7-й членики круглые, последний из них наиболее широкий, булава широко веретеновидная, заостренная на вершине, в 1.81 раза длиннее ширины.

Переднеспинка поперечная, в 1.43 раза шире длины, на боках равномерно закруглена, наиболее широкая посередине, с глубокой поперечной перетяжкой перед основанием и выступающими по бокам задними углами. Диск переднеспинки в изодиаметрической микроскульптуре и в маленьких щетинконосных точках, промежутки между которыми в несколько раз больше точек. Надкрылья удлинённо-овальные, в 1.3 раза длиннее ширины, с отчетливыми небольшими бугорками в начале вершинного ската на 3 и 5 промежутках, а также на вершине 5-го промежутка. Точечные бороздки узкие, в 3–4 раза уже промежутков.

Передние голени в вершинной трети слабо изогнуты внутрь, с едва расширенным наружным вершинным углом. Внутренний край передних и средних голеней прямой, перед вершиной слабо вогнут, почти по всей длине с рядом хорошо заметных скошенных шипиков. Задние голени на внутренней стороне с маленьким шипиками, корзинка отчетливо расширена наружу. Передние лапки в 1.13 раза шире задних, 2-й членик треугольный, одинаковой длины и ширины, коготковый членик в 1.26 раза больше ширины 3-го членика. 5-й венит по вершинному краю притуплен, с широкой неглубокой ямкой от основной трети до вершины.

Верх тела в одинаковых узколанцетовидных заостренных на вершине прижатых чешуйках и такой же формы слабо приподнятых щетинках, более заметных на вершинном скате надкрылий. Опушение преимущественно светло-коричневого цвета с вкраплениями маленьких более светлых пятнышек вдоль бороздок надкрылий.

Пенис на вершине широко притуплен, остиальная пластина заметно уже пениса. Вооружение эндофаллуса: MPG овальный, умеренно продольно удлинённый; PAS в виде трехлопастных пластинок, приблизительно в 3 раза меньше, чем PPS; PPS удлинённо-овальные, с выступающим закругленным наружным вершинным углом; PCS слабо развиты по бокам основной части PPS; PER немного короче апофиз пениса.

Длина тела голотипа 6.9 мм, ширина 3.45 мм.

Самка неизвестна.

Сравнительный диагноз. Формой тела похож на *D. trivialis*, от которого отличается бугорками в предвершинной части надкрылий, а также слабо приподнятыми щетинками, наиболее заметными на

вершинном скате надкрылий. От *D. pelletieri* sp. n. отличается удлинено-овальной формой надкрылий, а также склеритами PER в вооружении эндофаллуса, более короткими относительно апофиз. От всех видов надежно отличается очень большими склеритами PPS в вооружении эндофаллуса, которые значительно крупнее PAS.

Этимология. Новый вид назван именем французского колеоптеролога А. Рудье (Dr A. Roudier).

Dactylotinus grandis Davidian, sp. n.

(Рис. 3, 11)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Gansu Province, NNE Zhugou, Minjiang Basin, 3.6 km ENE of Xiaohuangya, Qinyugou, 33°50'21"N / 104°25'25"E, 3105 m, 6.07.2017 (I.A. Belousov, G.E. Davidian, I.I. Kabak).

Описание. Самец. Покровы тела с очень слабым блеском, почти матовые. Головотрубка явственно сужена к вершине, в 1.2 раза шире длины. Спинка головотрубки посередине плавно сдвинута с боков, в вершинной половине наиболее широкая у места прикрепления усиков, позади эпистома с узкой блестящей пунктированной полоской, переходящей в тонкий срединный киль, поперечная бороздка у основания спинки в средней части углублена, на боках поверхностная, с глубокой точкой посередине, продолженной в виде бороздки почти на весь лоб. Боковые доли лба с отчетливыми продольными вдавлениями, отходящими от концов поперечной бороздки. Глаза равномерно выпуклые, голова с глазами в 1.48 раза шире лба.

Длина рукояти усиков слегка больше ширины спинки головотрубки у места прикрепления усиков, 1-й членик жгутика усиков слегка шире и в 1.12 раза короче 2-го, 2-й членик в 2.8 раза длиннее ширины, 3-й членик в 1.6 раза длиннее ширины, немного длиннее 4-го, 5–7-й членики слабо удлиненные, 7-й из них немного более широкий, булава широко веретеновидная, заостренная на вершине, в 2.3 раза длиннее ширины.

Переднеспинка сильно поперечная, на боках широко закруглена, наиболее широкая немного дистальнее середины, в 1.47 раза шире длины. Диск переднеспинки в сплошной изодиаметрической микроскульптуре и в мелких щетинконосных точках, промежутки между которыми в несколько раз больше точек. Щиток в виде маленького выпуклого треугольника. Надкрылья широкоовальные, в 1.19 раза длиннее ширины, с отчетливыми сглаженными бугорками в начале вершинного ската на 3 и 5 промежутках, а также с менее выпуклым бугорком на вершине 5-го промежутка. Поверхность промежутков надкрылий в очень густых мелких зернышках и поперечных извилистых тонких складочках, формирующих сглаженную рашпелевидную скульптуру. Точечные бороздки надкрылий узкие и неглубокие, в 3–4 раза уже промежутков.

Передние голени слабо изогнуты внутрь, на вершине едва расширены наружу, на внутренней стороне не вырезаны, с рядом скошенных шипиков, наиболее крупных в дистальной половине. Средние голени в предвершинной части на внутренней стороне заметно вырезаны, внутренний край перед вырезкой немного распластан, с рядом крупных скошенных утолщенных шипиков. Задние голени слабо изогнуты внутрь, с корзинкой, заметно расширенной наружу. Передние лапки в 1.08 раза шире задних, 2-й членик слегка поперечный, длина коготкового членика передних лапок в 1.25 раза больше ширины 3-го членика. 5-й вентрит брюшка с отчетливой округлой ямкой в средней части, ширина которой в 3.1 раза уже вентрита.

Верх тела в покрове из узколанцетовидных прижатых чешуек и полуприжатых сильно заостренных щетинок светло-

коричневого или желтоватого цвета с тусклым блеском. Длина чешуек приблизительно в 4 раза меньше ширины промежутков надкрылий. Более светлые чешуйки формируют слабые продольные полосы на боках переднеспинки, маленькие пятнышки вдоль бороздок надкрылий, а также поперечную перевязь перед вершинным скатом.

Эдеагус слабо склеротизован. Пенис на вершине широко притуплен, заметно шире остиальной пластины. Вооружение эндофаллуса: MPG широкий с нечетко очерченными краями; PAS значительно крупнее PPS, на вершинном крае вырезаны, с единственным зубцеобразным выступом снаружи от вырезки и 2 зубцеобразными выступами на внутренней стороне; PPS в виде узких, заостренных на вершине полосок; PCS длиннее и значительно шире PPS; PER почти одинаковой длины с апофизами, на вершине пиковидные.

Длина тела голотипа 9.8 мм, ширина 5.5 мм.

Самка неизвестна.

Сравнительный диагноз. От всех видов рода легко отличается значительно более крупными размерами тела, менее поперечной головотрубкой, более короткими чешуйками, покрывающими тело, и сравнительно небольшим вдавлением на 5 вентрите брюшка.

Dactylotinus arborator Davidian, sp. n.

(Рис. 4, 13, 20, 25, 30)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Yunnan Province, NW Lijiang, W of Chang J., NW of Jinzhuang, 5 km SW of Dalu Village, 27°11'31"N / 99°40'39"E, 3630 m, 19.05.2017 (G.E. Davidian). Паратипы: 4♂, 9♀, собраны вместе с голотипом; 9♂, 7♀, там же, 3645 m, 19.05.2017 (G.E. Davidian); 7♂, 2♀, там же, NW Jinzhuang, 6 km N of Tuozhi Village, 27°11'28"N / 99°41'39"E, 18.05.2017, 3710 m (G.E. Davidian).

Описание. Самец. Покровы тела блестящие. Головотрубка сужена к вершине, в 1.3 раза шире длины. Эпистомальный киль широко закруглен. Спинка головотрубки в средней части плавно сдвинута с боков, в вершинной половине наиболее широкая у места прикрепления усиков, позади эпистома слабо вдавлена, в тонкой изодиаметрической микроскульптуре, срединный киль отсутствует. Поперечная бороздка у основания спинки головотрубки заметно не доходит до глаз, с глубокой точкой посередине, заходящей на лоб. Боковые доли лба плоские, без продольных вдавлений. Глаза наиболее выпуклые немного позади середины, голова с глазами в 1.54 раза шире лба.

Длина рукояти усиков слегка больше ширины спинки головотрубки у места прикрепления усиков, 1-й членик жгутика усиков едва шире 2-го членика, почти одинаковой с ним длины, 2-й в 1.8 раза длиннее своей ширины, в 1.5 раза длиннее 3-го, 3-й и 4-й слабо удлиненные, 5–7-й членики круглые, последний наиболее широкий, булава широко веретеновидная, заостренная на вершине, в 2.2 раза длиннее ширины.

Переднеспинка по бокам широко и равномерно закруглена, наиболее широкая посередине, в 1.46 раза шире длины. Диск переднеспинки в тонкой, почти изодиаметрической микроскульптуре и в мелких, обычно очень густых щетинконосных точках, промежутки между которыми иногда в 2 раза больше точек. Надкрылья удлиненно-овальные, в 1.26 раза длиннее ширины, в основной половине бока слабо выпуклые, иногда почти параллельносторонние, на 3 и 5 промежутках в начале вершинного ската, а также на вершине 5-го промежутка с крупными широко коническими бугорками. Бороздки надкрылий из глубоких точек, перемишки между которыми приблизительно одинакового размера с точками. Промежутки надкрылий в 1.5–2 раза шире бороздок, поверхность промежутков поперечно-волнистая, сильно сглаженная.

Рис. 2–5. Виды рода *Dactylotinus*, самцы, общий вид.

2 – *D. roudieri* sp. n., голотип; 3 – *D. grandis* sp. n., голотип; 4 – *D. arborator* sp. n., паратип; 5 – *D. pelletieri* sp. n., голотип.

Figs 2–5. Species of the *Dactylotinus*, males, habitus.

2 – *D. roudieri* sp. n., holotype; 3 – *D. grandis* sp. n., holotype; 4 – *D. arborator* sp. n., paratype; 5 – *D. pelletieri* sp. n., holotype.

Рис. 6–9. Виды родов *Dactylotinus* и *Dactylotinomorphus* **gen. n.**, самцы, общий вид.
 6 – *Dactylotinus korotyaevi* **sp. n.**, голотип; 7 – *Dactylotinus zhangi* **sp. n.**, голотип; 8 – *Dactylotinomorphus arzanovi* **sp. n.**, паратип; 9 – *Dactylotinomorphus subnudus* **sp. n.**, паратип.
 Figs 6–9. Species of the genera *Dactylotinus* and *Dactylotinomorphus* **gen. n.**, males, habitus.
 6 – *Dactylotinus korotyaevi* **sp. n.**, holotype; 7 – *Dactylotinus zhangi* **sp. n.**, holotype; 8 – *Dactylotinomorphus arzanovi* **sp. n.**, paratype; 9 – *Dactylotinomorphus subnudus* **sp. n.**, paratype.

Передние голени прямые, на вершине не расширены наружу, внутренний край в предвершинной части с очень глубокой вырезкой, проксимальнее которой находится крупный зубец с единственной утолщенной щетинкой на конце. Средние голени в предвершинной части на внутренней стороне также с глубокой вырезкой, проксимальнее которой расположен крупный зубец с несколькими щетинками на вершине. Внутренний край задних голени в предвершинной части едва вогнут, корзинка не расширена наружу. Передние лапки в 1.07 раза шире задних, 2-й членик слабо удлинённый, длина коготкового членика передних лапок 1.35 раза больше ширины 3-го членика. Пятый вентрит брюшка на вершине притуплен, дистальнее основной трети с глубокой округлой ямкой.

Верх тела в покрове из прижатых узколанцетовидных, сильно заостренных чешуек, длина которых немного больше диаметра точек в бороздках надкрылий, и редких полуприжатых щетинок, заметных только на бугорках надкрылий. Чешуйки коричневого или охристого цвета, более светлые из них образуют на надкрыльях неясный рисунок в виде прерывающихся поперечных перевязей.

Вершина пениса широко притуплена, заметно шире остальной пластины. Вооружение эндофаллуса: MPG удлинённо-овальной формы; вершинный край PAS вырезан, по бокам с одиночными зубцевидными выступами; PPS заострены на вершине, значительно уже PAS и почти такой же длины, с отчетливыми PCS по бокам; PER на вершине пиковидно заострены, длиннее апофиз пениса. Расположение склеритов PAS, по-видимому, очень зависит от степени склеротизации эдеагуса.

Длина тела 5.9–7 мм, ширина 3–3.52 мм, у голотипа 6.45 и 3.3 мм соответственно.

Самка. Передние голени прямые, на вершине не расширены наружу, как и средние, на внутренней стороне перед вершиной с отчетливой выемкой, проксимальнее которой находится несколько крупных скошенных шипиков. Корзинка задних голени не расширена наружу. 5-й вентрит брюшка на вершине узко закруглен, перед вершиной с поверхностным поперечным вдавлением. Ламелла *spiculum ventrale* слабо поперечная, на вершине в густых волосках. Стилус на кокситах удлинённый. Collum сперматеки в средней части едва сужен, postcollum не расширен.

Длина тела 5.9–7.2 мм, ширина 3–3.8 мм.

Сравнительный диагноз. От всех видов легко отличается предвершинной вырезкой на внутренней стороне передних и средних голени, очень глубокой у самца и умеренно глубокой у самки. Передние голени самца вырезаны почти как у *D. tibialis*, средние – как у *D. dsungariensis*.

Биология. Собран ночью в лесной зоне отряхиванием веток рододендрона.

Dactylotinus pelletieri Davidian, **sp. n.**

(Рис. 5, 10)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Yunnan Province, W of Lugu Lake, from 27°40'39"N / 100°34'20"E to 27°40'35"N / 100°34'20"E, 4220–4290 m, 30.05.2012 (I.A. Belousov, G.E. Davidian, I.I. Kabak, A.E. Korolev).

Описание. Самец. Головотрубка сужена к вершине, в 1.38 раза шире длины, усиковые бороздки на вершине сверху видны. Спинка головотрубки в средней части сильно сдавлена с боков, позади эпистома с голой треугольной площадкой в точечной микроскульптуре, с тонким срединным килем, отделена от лба поперечной дуговидной бороздкой с глубокой точкой посередине, которая слабо заходит на лоб. Боковые доли лба посередине с отчетливыми продольными

штриховидными вдавлениями. Глаза круглые, равномерно выпуклые, голова с глазами в 1.46 раза шире лба.

Длина рукояти усиков равна ширине спинки головотрубки у места прикрепления усиков, 1-й членик жгутика усиков слегка шире и в 1.14 раза короче 2-го, 2-й в 2.3 раза длиннее ширины, 3-й и 4-й членики едва удлинённые, 5-й и 6-й круглые, 7-й наиболее широкий, едва поперечный, булава широко веретеновидная, заостренная на вершине, в 1.9 раза длиннее ширины.

Переднеспинка в 1.42 раза шире длины, наиболее широкая посередине, по бокам широко закруглена, в средней части почти параллельносторонняя. Диск переднеспинки в сплошной изодиаметрической микроскульптуре и в мелких щетинконосных точках, которые в несколько раз меньше промежутков между ними. Надкрылья яйцевидные, в 1.24 раза длиннее своей ширины и в 1.32 раза шире переднеспинки. Промежутки надкрылий слабо выпуклые, в сплошных очень мелких точках и зернышках, формирующих тонкую поперечно-волнистую скульптуру, 3-й и 5-й промежутки в начале вершинного ската, а также вершина 5-го промежутка с отчетливыми едва приподнятыми бугорками. Точечные бороздки надкрылий в 4–6 раз уже промежутков.

Передние голени немного изогнуты внутрь, на вершине едва расширены наружу, внутренний край в предвершинной части плавно вогнут, проксимальнее с 3 скошенными шипиками. Внутренний край средних голени почти прямой, перед вершиной слабо вогнут, проксимальнее с несколькими маленькими скошенными шипиками. Задние голени прямые, почти одинаковой ширины по всей длине, на внутренней стороне в вершинной половине с 3 зернышками, корзинка заметно расширена наружу. Передние лапки в 1.17 раза шире задних, 2-й членик передних лапок слабо поперечный, длина коготкового членика в 1.32 раза больше ширины 3-го членика. 5-й вентрит брюшка в средней части с отчетливой неглубокой ямкой, боковые края которой сглажены.

Верх тела в покрове из светло-коричневых и бежевых узколанцетовидных заостренных к вершине прижатых чешуек и почти таких же полуприжатых щетинок.

Пенис на вершине широко притуплен, едва закруглен, в 1.3 раза шире остальной пластины. Вооружение эндофаллуса: MPG удлинённо-овальной формы, приблизительно в 1.5 раза длиннее ширины; PAS вентрально вогнутые, удлинённо-овальные, сильно сужены на концах; PPS узкие, слабо заострены к вершине, немного короче PAS; PCS находятся примерно в средней части PER, которые явственно длиннее апофиз пениса.

Длина тела голотипа 5.5 мм, ширина 2.9 мм.

Самка неизвестна.

Сравнительный диагноз. *Dactylotinus pelletieri* **sp. n.** самый маленький среди описываемых здесь новых видов. От *D. roudieri* **sp. n.** отличается яйцевидной формой надкрылий, от *D. korotyaevi* **sp. n.** и *D. zhangii* **sp. n.** – сильно сглаженными бугорками в предвершинной части надкрылий.

Этимология. Новый вид назван именем французского колеоптеролога Ж. Пеллетье (Dr J. Pelletier).

Dactylotinus korotyaevi Davidian, **sp. n.**

(Рис. 6, 15, 16)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Yunnan Province, N of Lijiang, W of Maguwa, 4.4 km ENE of Shanggaohan Vill., 27°28'25"N / 100°20'29"E, 3640 m, 25.05.2017 (G.E. Davidian). Паратипы: 2♀, собраны вместе с голотипом; 2♂, 1♀, там же, 27°26'33"N / 100°19'27"E, 4055 m, 24.05.2017 (G.E. Davidian).

У голотипа отсутствует коготковый членик на средней правой лапке.

Рис. 10–19. *Dactylotinus* и *Dactylotinomorpha* gen. n., эдеагусы.
 Figs 10–19. *Dactylotinus* and *Dactylotinomorpha* gen. n., aedeagi.
 10 – *Dactylotinus pelletieri* sp. n.; 11 – *Dactylotinus grandis* sp. n.; 12 – *Dactylotinus zhangi* sp. n.; 13 – *Dactylotinus arborator* sp. n.; 14 – *Dactylotinus roudieri* sp. n.; 15–16 – *Dactylotinus korotyaevi* sp. n.; 17–18 – *Dactylotinomorpha arzanovi* sp. n.; 19 – *Dactylotinomorpha subnudus* sp. n.

Описание. Самец. Покровы тела умеренно блестящие. Головотрубка слабо конически сужена к вершине, иногда почти параллельносторонняя, в 1.41 раза шире длины. Спинка головотрубки в средней части довольно сильно сдавлена с боков, к вершине слабо расширена. Эпистомальный киль широко дуговидно изогнут. Срединный киль на спинке головотрубки тонкий, иногда почти целиком стерт, перед эпистомом переходит в едва оконтуренную треугольную площадку. Поперечная бороздка перед лбом прямая, заметно не доходит до глаз, с глубокой точкой посередине, которая едва продолжена на лоб. Боковые доли лба посередине с продольными узкими вдавлениями. Глаза наиболее выпуклые немного позади середины, голова с глазами в 1.47 раза шире лба.

Длина рукояти усиков слегка больше ширины спинки головотрубки у места прикрепления усиков, 1-й членик жгутика усиков слегка шире и в 1.3 раза короче 2-го членика,

2-й членик в 2.6 раза длиннее ширины, 3-й членик заметно удлинённый, в 2 раза короче 2-го, 4-й едва удлинённый, 5–7-й круглые, последний из них наиболее широкий, булава широко веретеновидная, заостренная на вершине, в 2.09 раза длиннее ширины.

Переднеспинка широко закругленная по бокам, наиболее широкая посередине или немного дистальнее, в 1.38 раза шире длины, перед основанием с поперечной перетяжкой, задние углы отчетливо выступают по бокам. Диск переднеспинки в сплошной изодиаметрической микроскульптуре и в густых щетинконосных точках, наиболее редких в средней части медиальной части.

Надкрылья удлинённо-овальные, в 1.2 раза длиннее ширины, 3-й и 5-й промежутки в начале вершинного ската надкрылий, а также вершина 5-го промежутка с довольно крупными закругленными или коническими бугорками. Поверхность промежутков надкрылий без шагреневки, в

сильно сглаженных, слабо различимых маленьких зернышках и в густых тонких поперечных морщинках. Бороздки надкрылий в 2–3 раза уже промежутков, перемычки между точками в бороздках одинакового размера с точками или немного меньше.

Передние голени прямые, перед вершиной слабо изогнуты внутрь, на вершине не расширены наружу, внутренний край почти прямой, перед вершиной немного вогнут, в средней части с 2 или 3 крупными и несколькими мелкими скошенными шипиками. Внутренний край средних голеней перед вершиной слабо вогнут, проксимальнее с несколькими крупными скошенными, иногда сливающимися шипиками. Задние голени в основной половине сильно утолщены, в вершинной половине отчетливо сужены, вогнуты с внутренней стороны, корзинки едва расширены наружу. Передние лапки в 1.15 раза шире задних, 2-й членик треугольный, едва поперечный, длина коготкового членика в 1.24 раза больше ширины 3-го членика. 2-й членик задних лапок одинаковой длины и ширины. 5-й вентрит брюшка в средней части с широкой и глубокой округлой ямкой, боковые края которой перед вершиной почти килевидные.

Опушение из прижатых узколанцетовидных заостренных на вершине чешуек и полуприжатых щетинок, наиболее заметных на вершинном скате. Чешуйки преимущественно светло-коричневые со слабым металлическим блеском, а также светло-серого и белого цвета. Светлые чешуйки формируют пятнышки вдоль бороздок надкрылий, а также поперечную перевязь перед вершинным скатом.

Пенис расширен к вершине и широко притуплен на конце, значительно шире остальной пластины. Вооружение эндофаллуса: MPG удлинено-овальной формы, в 2.25 раза длиннее ширины; PAS немного короче MPG, наружный вершинный угол PAS в виде слабо удлиненного зубца, внутренний край проксимальнее вершинной трети дорсально сильно отогнут, с зубцом, хорошо различимым сбоку (рис. 15, 16); PPS узкие, шиповидные на вершине, в 1.39 раза длиннее PAS; PCS в виде отчетливых полей по бокам PPS; PER заметно выступают за вершину апофиз.

Длина тела 6.85–7.2 мм, ширина 3.75–3.8 мм, у голотипа 7.2 и 3.8 мм соответственно.

Самка. Переднеспинка наиболее широкая немного дистальнее середины, в 1.33 раза шире длины. Передние голени довольно сильно расширены к вершине, по наружному и внутреннему краям почти прямые. 5-й вентрит в средней части широко вдавлен, на вершине слабо отогнут вентрально. Корзинка задних голеней не расширена наружу.

Длина тела 6.80–7.35 мм, ширина 3.9–4.3 мм.

Сравнительный диагноз. Наиболее близок к *D. zhangi* sp. n., от которого отличается широко дуговидно изогнутым эпистомальным килем, строением 2-го членика лапок (на передних он слегка поперечный, на задних – одинаковой длины и ширины), а также вооружением эндофаллуса. От *D. grandis* sp. n., *D. pelletieri* sp. n. и *D. roudieri* sp. n. отличается крупными бугорками в предвершинной части надкрылий. От *D. arborator* sp. n. с крупными бугорками на надкрыльях легко отличается отсутствием глубокой вырезки на внутренней стороне передних и средних голеней.

Этимология. Новый вид назван именем известного российского колеоптеролога Б.А. Коротяева.

Dactylotinus zhangi Davidian, sp. n.

(Рис. 7, 12, 21, 26, 31)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Yunnan Province, Lijiang – Shangrila, 214 Ntn. Road, WSW of Edi Village, 27°20'35"N / 99°51'58"E, 3690 m, 31.05.2013 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian). Паратип: 1 ♀, собран вместе с голотипом.

Описание. Самец. Головотрубка конически сужена к вершине, в 1.34 раза шире длины. Спинка головотрубки посередине сдавлена с боков, в вершинной половине почти параллельносторонняя. Эпистом узкотреугольный, эпистомальный киль почти угловидно изогнут, тонкий срединный киль спинки головотрубки перед эпистомом образует голую треугольную площадку. Поперечная бороздка у основания спинки прямая, заметно не доходит до глаз, с глубокой точкой посередине, которая продолжена в виде узкой бороздки почти до середины лба. Боковые доли лба слегка вдавлены. Глаза наиболее выпуклые немного позади середины, голова с глазами в 1.61 раза шире лба.

Длина рукояти усиков почти равна ширине спинки головотрубки у места прикрепления усиков, 1-й членик жгутика усиков слегка шире и в 1.11 раза короче 2-го, 2-й членик в 2.5 раза длиннее ширины, 3-й членик удлинённый, в 1.67 раза короче 2-го, 4–6-й менее удлинённые, чем 3-й, 7-й членик наиболее широкий, почти одинаковой длины и ширины, булава широко веретеновидная, заостренная на вершине, в 2.1 раза длиннее ширины.

Переднеспинка в 1.39 раза шире длины, по бокам широко равномерно закруглена, наиболее широкая посередине, с отчетливой поперечной перетяжкой перед основанием, ее задние углы заметно выступают на боках. Диск переднеспинки в сплошной изодиаметрической микроскульптуре и густых щетинконосных точках. Узкая медиальная полоска диска почти не пунктирована, проксимальнее середины со слабой продольной бороздкой. Надкрылья широкоовальные, в средней части почти параллельносторонние, в 1.2 раза длиннее ширины, 3-й и 5-й промежутки в начале вершинного ската надкрылий и вершина 5-го промежутка с довольно крупными широко коническими бугорками. Поверхность промежутков усеяна густыми маленькими точками и в тонкой складчатости. Бороздки надкрылий узкие, в 3–4 раза уже промежутков, перемычки между точками в бороздках одного размера с точками или крупнее.

Передние голени прямые, в вершинной части едва изогнуты внутрь, на вершине не расширены наружу, по внутреннему краю почти прямые. Внутренний край передних и средних голеней перед вершиной слабо вогнут, проксимальнее с 3 крупными и несколькими маленькими скошенными шипиками. Задние голени в основной половине заметно утолщены, в вершинной половине вогнуты с внутренней стороны, с несколькими маленькими шипиками (вид сверху), корзинка умеренно расширена наружу. Передние лапки в 1.19 раза шире задних, 2-й членик передних лапок треугольный, одинаковой длины и ширины, длина коготкового членика в 1.16 раза больше ширины 3-го членика. 2-й членик задних лапок удлинённый, в 1.22 раза длиннее ширины. 5-й вентрит выпуклый, на вершине едва закруглен, в средней части с глубокой округлой ямкой, боковые края которой перед вершиной килевидные.

Верх тела в покрове из прижатых узковеретеновидных чешуек светло-коричневого и желтоватого цвета с тусклым металлическим блеском и косо торчащих более темных щетинок, наиболее заметных на вершинном скате.

Пенис явно расширен к вершине, на конце широко притуплен. Вооружение эндофаллуса: MPG сильно удлинённый с волнистыми боковыми краями; PAS удлинённые, в вершинной половине серповидно изогнуты внутрь, левый склерит с 3 шиповидными зубчиками на вершине, правый – с 1; PPS удлинённые, заостренные на вершине, приблизительно в 2.5 раза уже и короче PAS; PCS в виде отчетливых полей спинулу по бокам PPS; PER немного короче апофиз.

Длина тела голотипа 6.7 мм, ширина 3.6 мм.

Самка. Эпистомальный киль изогнут посередине почти под прямым углом. Переднеспинка в 1.33 раза шире длины. Диск переднеспинки в сплошной густой пунктировке, посередине с коротким, едва намеченным валикообразным

килем. Передние голени на вершине не расширены наружу. Внутренний край передних и средних голеней в вершинной половине слегка вогнут, с несколькими скошенными шипиками. 2-й членик передних лапок одинаковой длины и ширины, 2-й членик задних – удлинённый. 5-й вентрит узко закруглен, в основной половине выпуклый, перед вершиной отчетливо поперечно вдавлен. Светлые чешуйки формируют маленькие пятнышки вдоль бороздок надкрылий и слабую поперечную перевязь перед вершинным скатом.

Длина тела 6.8 мм, ширина 3.9 мм.

Сравнительный диагноз. Наиболее близок к *D. korotyaevi* sp. n., от которого отличается узко закругленным, почти угловидно изогнутым эпистомальным килем, строением 2-го членика лапок (на передних он одинаковой длины и ширины, на задних – удлинённый), а также вооружением эндофаллуса. От *D. grandis* sp. n., *D. pelletieri* sp. n. и *D. roudieri* sp. n. отличается крупными бугорками в предвершинной части надкрылий.

Этимология. Новый вид назван именем китайского колеоптеролога Р. Чжана (Dr R. Zhang, IZCAS).

**Определительная таблица новых видов
рода *Dactylotinus* из китайских провинций
Ганьсу, Сычуань и Юньнань**

- 1(2). Надкрылья в предвершинной части обычно без бугорков, если с бугорками (*D. koreanus*), то диск переднеспинки в умеренно густых округлых невысоких зернышках. Передние голени самца на вершине расширены или не расширены наружу. Здесь большая часть видов рода *Dactylotinus*, включая типовой вид *D. globosus*.
- 2(1). Надкрылья в предвершинной части с 3 парами отчетливых, иногда сглаженных бугорков. Диск переднеспинки без зернышек. Передние голени самца на вершине не расширены или едва расширены наружу.
- 3(4). Передние и средние голени самца в предвершинной части на внутренней стороне глубоко вырезаны, у самки – с отчетливой умеренно глубокой выемкой *D. arborator* sp. n.
- 4(3). Передние и средние голени самца в предвершинной части не вырезаны или только средние голени с неглубокой вырезкой, проксимальнее которой находится несколько плотно расположенных крупных шипиков.
- 5(6). Жуки коренастые, крупного размера (длина тела 9.8 мм, ширина 5.5 мм). Головотрубка наименее поперечная, в 1.2 раза шире длины. Глаза равномерно выпуклые. 7-й членик жгутика усиков слегка удлинённый, едва шире 6-го членика *D. grandis* sp. n.
- 6(5). Жуки стройные, меньшего размера (длина тела не больше 7.5 мм). Головотрубка более поперечная. Глаза равномерно выпуклые или наиболее выпуклые позади середины. 7-й членик жгутика усиков обычно поперечный или круглый, заметно шире 6-го членика.
- 7(10). Глаза наиболее выпуклые позади середины. Надкрылья в предвершинной части с 3 парами

крупных широко конических бугорков. Задние голени в основной половине заметно утолщены, в вершинной – сильно сужены (вид сверху). Корзинка задних голеней не расширена или едва расширена наружу. 5-й вентрит брюшка в средней части с глубокой отчетливой ямкой, боковые края которой перед вершиной почти килевидные. В вооружении эндофаллуса MPG приблизительно в 2.2 раза длиннее ширины.

- 8(9). Эпистомальный киль широко дуговидно изогнут. Боковые доли лба с узкими продольными вдавлениями. 2-й членик передних лапок слегка поперечный, задних – одинаковой длины и ширины. В вооружении эндофаллуса внутренний край PAS проксимальнее вершинной трети сильно дорсально отогнут, с зубцом, хорошо различимым сбоку *D. korotyaevi* sp. n.
- 9(8). Эпистомальный киль узко закруглен или почти угловидно изогнут. Боковые доли лба с поверхностным вдавлением. 2-й членик передних лапок одинаковой длины и ширины, задних – удлинённый. В вооружении эндофаллуса PAS в вершинной половине серповидно изогнуты внутрь, их внутренний край не отогнут и без зубца *D. zhangi* sp. n.
- 10(11). Глаза равномерно выпуклые. Надкрылья в предвершинной части с 3 парами слабо выпуклых сглаженных бугорков. Задние голени по всей длине приблизительно одной ширины, в вершинной половине на внутренней стороне немного вогнуты (вид сверху). Корзинка задних голеней заметно расширена наружу. 5-й вентрит брюшка в средней части с менее глубокой ямкой, боковые края которой сглажены. В вооружении эндофаллуса MPG менее удлинённая.
- 11(12). Надкрылья яйцевидные, в предвершинной части с 3 парами отчетливых сильно сглаженных бугорков. Боковые доли лба со штриховидным продольным вдавлением. Задние голени прямые (вид сверху). В вооружении эндофаллуса PPS узкие, слабо заострены на вершине, немного короче PAS, PER заметно длиннее апофиз *D. pelletieri* sp. n.
- 12(11). Надкрылья удлинённо-овальные, в предвершинной части с 3 парами немного более выпуклых бугорков. Боковые доли лба плоские или едва выпуклые, без продольного вдавления. Задние голени слабо изогнуты внутрь (вид сверху). В вооружении эндофаллуса PPS в 3 раза крупнее PAS, PER слегка короче апофиз *D. roudieri* sp. n.

Род *Dactylotinomorphus* Davidian, gen. n.

Типовой вид *Dactylotus egenus* Faust, 1887.

Грамматический род латинского названия – мужской (gender: masculine).

Описание. Верх тела почти голый, иногда в покрове из коричневатых узколанцетовидных чешуек и щетинок. Головотрубка в средней части сдавлена с боков, затем параллельносторонняя или расширена к вершине, иногда коническая, вершинная часть усиковых бороздок сверху хорошо видна. Длина рукояти усиков меньше ширины спинки головотрубки у места прикрепления усиков,

1-й членик жгутика усиков шире и длиннее 2-го, иногда одинаковой с ним длины. Переднеспинка в основной половине обычно сдавлена с боков, как правило, наиболее широкая дистальнее середины, без глубокой поперечной перетяжки перед основанием, ее задние углы не выступают или едва выступают по бокам. Диск надкрылий в средней четверти обычно плавно понижается к среднегрудному сочленовному кольцу. Промежутки надкрылий плоские или слабо выпуклые, как правило, без бугорков, перемычки между точками в бороздках без зернышек. Передние голени на вершине у обоих полов отчетливо расширены наружу, по наружному краю килевидные или слегка закруглены, передние лапки самца обычно широкие, в 1.3–1.37 раза шире задних, у *D. subnudus* sp. n. заметно уже. Корзинки на вершине задних голеней расширены наружу. 5-й вентрит самца выпуклый, с крупной ямкой в средней части.

Пенис на вершине отчетливо закруглен. Вооружение эндофаллуса без постстигмальной медиальной непарной шероховатой пластинки (MPG) или она едва намечена, а также без полей из мелких заостренных спинул (PCS) по бокам задней пары склеритов (PPS).

Ламелла spiculum ventrale слабо удлинённая или одинаковой длины и ширины, по вершинному краю в одиночных или редких волосках. Стилус на кокситях короткий, почти квадратный, иногда слегка удлинённый. Collum сперматеки отчетливо разделен на узкий antecollum и сильно расширенный postcollum.

Сравнительный диагноз нового рода приведен выше в определительной таблице родов.

Таксономические замечания. Установлены новые комбинации (из рода *Dactylotus* в род *Dactylotinomorphus*): *Dactylotinomorphus egenus* (Faust, 1887), **comb. n.**, *D. calvus* (Marshall, 1934), **comb. n.**, *D. gonghensis* (Zhang, 1993), **comb. n.**, *D. ligulatus* (Zhang, 1993), **comb. n.**, *D. nitidulus* (Faust, 1895), **comb. n.**, *D. roborovskyi* (Faust, 1887), **comb. n.** и *D. xinghaiensis* (Zhang, 1993), **comb. n.** Все указанные виды, включая типовой вид рода, были описаны с Тибета и из провинций Цинхай и Ганьсу (Китай).

Биология. Высокогорный альпийский род, по-видимому, более ксерофильный по сравнению с *Dactylotinus*, предположительно трофически связан только с травянистыми растениями. Все известные мне виды обоеполые.

Распространение. Известен из Китая от Тибета, а также провинции Цинхай на севере до провинции Юньнань на юге.

Dactylotinomorphus egenus (Faust, 1887), **comb. n.**

(Рис. 22, 27, 32)

Материал. 1♀ (ЗИН), Китай, «Лев. прит. р. Бы-чю, 14000', VII.1900, Эксп. Козлова»; 1♂ (ЗИН), Китай, «Бсс. [Бассейн] Меконга, верх. р. Ерын-чю, ок. 13000', Кон. [конец] VII.1900, Эксп. Козлова»; 1♂ (ЗИН), Китай, «Басс. Голуб. р.: р. Кундур-чю, 13200', Сред. [середина] V.1901, Эксп. Козлова».

Вид описан по материалам, собранным экспедицией Н.М. Пржевальского во время второго путешествия в Тибет (1883–1885) в истоки рек Янцзы и Хуанхе [Faust, 1887: 253]: «Am Flusse Dytschju (Bassin des Blauen Flusses), 12000 bis 13000 Fuss hoch, 10 bis 18 Juni 1884, ferner in der Bytschju-Schlucht, 4 April 1884 und mit dem Vorigen am oberen Lauf des Gelben Flusses». В современном Китае указанная территория находится на крайнем северо-западе провинции Сычуань.

Типовые экземпляры мною не изучены, вид определен по литературным источникам [Faust, 1887; Pelletier, 1997c].

Описание. Самец. Тело черного цвета, верх почти голый, в трудно различимых коротких тонких щетинках. Головотрубка в средней части сдавлена с боков, затем расширена к вершине, усиковые птеригии на вершине почти угловидно выступают из контура головотрубки. Вершинная часть спинки головотрубки немного проксимальнее места прикрепления усиков отчетливо оконтурена поперечным зигзагообразно изогнутым килем. Поперечная бороздка у основания спинки головотрубки почти прямая, заметно не доходит до глаз. Боковые доли лба без продольных вдавлений. Глаза умеренно выпуклые, голова с глазами в 1.41 раза шире лба. Длина рукояти усиков в 1.39 раза меньше ширины спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Бороздки надкрылий поверхностные. Передние голени на вершине сильно расширены наружу и внутрь, наружный край голеней килевидный. Передние лапки в 1.3–1.35 раза шире задних, длина коготкового членика в 1.32–1.49 раза больше ширины 3-го членика лапки.

Длина тела 6.8–6.85 мм, ширина 3.62–3.8 мм.

Самка. Голова с глазами в 1.4 раза шире лба. Ширина головотрубки на вершине в 1.55 раза больше длины рукояти усиков. Длина коготкового членика передних лапок в 1.93 раза больше ширины 3-го членика лапки. Вершинный край 5-го вентрита брюшка узко закруглен. Ламелла spiculum ventrale одинаковой длины и ширины. Collum сперматеки отчетливо разделен на сильно суженный antecollum и широкий удлинённо-овальный postcollum.

Длина тела 7.5 мм, ширина 4.46 мм.

Сравнительный диагноз. От большинства видов рода легко отличается наличием поперечного зигзагообразного тонкого кия на спинке головотрубки проксимальнее места прикрепления усиков.

Dactylotinomorphus arzanovi Davidian, sp. n.

(Рис. 8, 17, 18, 23, 28, 33)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Yunnan, Tianbaoshan between Shangri-La and Habaxue Shan, NE Xiaozhongdian, 27°35'47"N / 99°54'34"E, 4160 m, 21.05.2015 (G.E. Davidian). Паратипы: 5♂, 1♀, собраны вместе с голотипом; 2♂, там же, 27°36'00"N / 99°54'05"E, 4015 m, 20.05.2015 (G.E. Davidian); 1♂, 1♀, там же, 27°35'49"N / 99°54'11"E, 4075 m, 21.05.2015 (G.E. Davidian).

Описание. Самец. Головотрубка почти конически сужена к вершине, в 1.45 раза шире длины. Верхняя сторона головы с головотрубкой плоская, густо пунктирована. Спинка головотрубки посередине не сдавлена или едва сдавлена с боков, усиковая бороздка на вершине сверху видна, эпистомальный киль дуговидно изогнут. Срединный киль на спинке отчетливый, иногда слегка намечен, перед эпистомом переходит в голую и матовую треугольную площадку. Поперечная бороздка перед основанием спинки головотрубки почти прямая, заметно не доходит до глаз, с глубокой точкой посередине, которая почти не заходит на лоб или продолжена в виде очень узкого сглаженного блестящего кия. Боковые доли лба без продольных вдавлений. Глаза явственно выпуклые, наиболее сильно позади середины, голова с глазами в 1.46 раза шире лба.

Длина рукояти усиков в 1.23 раза меньше ширины спинки головотрубки у места прикрепления усиков, 1-й членик жгутика усиков заметно шире и длиннее 2-го, 2-й членик в 1.75 раза длиннее ширины, 3-й членик явственно удлинённый, в 1.27 раза короче 2-го, 4-й слабо удлинённый, короче 3-го, иногда 3-й и 4-й членики круглые, 5–7-й членики почти круглые, последний наиболее широкий, булава широко веретеновидная, на вершине слегка заострена, в 2 раза длиннее ширины.

Рис. 20–34. *Dactylotinus* и *Dactylotinomorphus* gen. n., гениталии самок.

20, 25, 30 – *Dactylotinus arborator* sp. n.; 21, 26, 31 – *Dactylotinus zhangi* sp. n.; 22, 27, 32 – *Dactylotinomorphus egenus* Faust; 23, 28, 33 – *Dactylotinomorphus arzanovi* sp. n.; 24, 29, 34 – *Dactylotinomorphus subnudus* sp. n. 20–24 – кокситы; 25–29 – сперматека; 30–34 – spiculum ventrale.

Figs 20–34. *Dactylotinus* and *Dactylotinomorphus* gen. n., female genitalia.

20, 25, 30 – *Dactylotinus arborator* sp. n.; 21, 26, 31 – *Dactylotinus zhangi* sp. n.; 22, 27, 32 – *Dactylotinomorphus egenus* Faust; 23, 28, 33 – *Dactylotinomorphus arzanovi* sp. n.; 24, 29, 34 – *Dactylotinomorphus subnudus* sp. n. 20–24 – coxites; 25–29 – spermatheca; 30–34 – spiculum ventrale.

Переднеспинка наиболее широкая дистальнее середины, в 1.51 раза шире длины, в основной половине заметно сдавлена с боков, с едва намеченной поперечной перетяжкой перед основанием. Диск переднеспинки в сплошной очень густой пунктировке, со сглаженным, иногда едва намеченным мозолевидным срединным килем, на боках в мелких зернышках. Надкрылья наиболее широкие посередине или слегка дистальнее, плавно сужены к основанию, в 1.19 раза длиннее ширины, в 1.51 раза шире переднеспинки. Промежутки надкрылий в сплошных очень мелких зернышках, без бугорков, в 2–3 раза шире бороздок. Перемычки между точками в бороздках надкрылий немного меньше или одинакового размера с точками.

Передние голени прямые, на вершине сильно расширены наружу и внутрь, внутренний край явственно S-образно изогнут, в отчетливых мелких зернышках. Вершина голени вместе с мукро в 1.71–1.79 раза шире утолщенной средней части голени. Корзинка задних голеней отчетливо расширена наружу. Передние лапки в 1.37 раза шире задних, 2-й членик передних лапок слабо поперечный, длина коготкового членика в 1.18 раза больше ширины 3-го членика. 5-й вентрит брюшка выпуклый, с

большой округлой ямкой в средней части, не достигающей до основания вентрита, боковые края ямки сглажены.

Верх в коричневатых и желтоватых узколанцетовидных чешуйках, длина которых немного больше или равна диаметру точек в бороздках, полуприжатые щетинки едва различимы на вершинном скате надкрылий. Более светлые чешуйки формируют пятнышки вдоль бороздок надкрылий.

Вершинный край пениса закруглен. Вооружение эндофаллуса: PAS удлинено-овальные, сильно сужены к основанию и в меньшей степени к вершине; PPS примерно в 5 раз меньше PAS; сужены к вершине с маленьким зубчиком; PER значительно длиннее апофиз пениса (у единственного сильно недоокрепшего экземпляра они почти одинаковой длины). Изменчивость строения эдеагуса проиллюстрирована на рисунках 17 и 18.

Длина тела 6–7.2 мм, ширина 3.4–4.2 мм, у голотипа 6.65 и 3.7 мм соответственно.

Самка. 5-й промежуток надкрылий на вершине очень слабо приподнят. 5-й вентрит брюшка выпуклый, на вершине узко закруглен. Ламелла spiculum ventrale слабо удлиненная. Collum сперматеки отчетливо разделен на сильно суженный antecollum и широкий удлинено-овальный postcollum.

Длина тела 7.1 мм, ширина 4.2 мм.

Сравнительный диагноз. От большинства видов рода хорошо отличается конической формой головотрубки, отчетливым желтовато-коричневым покровом тела из чешуек и щетинок и строением эдегуса. Кроме того, в отличие от *D. subnudus* sp. n. передние голени более короткие, на вершине в 1.71–1.79 раза шире, чем в средней части.

Биология. Высокогорный альпийский вид.

Этимология. Новый вид назван именем моего давнего товарища и соавтора Ю.Г. Арзанова.

Dactylotinomorphus subnudus Davidian, sp. n.

(Рис. 9, 19, 24, 29, 34)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Yunnan Province, boundary with Sichuan, pass S of Xiangchen, from 28°34'48"N / 99°50'39"E to 28°34'53"N / 99°51'20"E, 4650–4445 m, 22.07.2007 (I.A. Belousov, I.I. Kabak). Паратипы: 3♂, 2♀, собраны вместе с голотипом; 3♂, 7♀, там же, from 28°34'43"N / 99°50'01"E to 28°34'57"N / 99°50'41"E, 4430–4545 m, 20.07.2007 (I.A. Belousov, I.I. Kabak).

Описание. Самец. Тело почти голое, черного цвета, с умеренным блеском. Головотрубка сужена к вершине, в 1.37 раза шире своей длины. Спинка головотрубки посередине сдавлена с боков, слегка расширена к вершине, усиковые бороздки на вершине сверху видны. Основная половина спинки с тонким срединным килем, который дистальнее обычно раздваивается на широкие валики, расходящиеся к вершинным боковым углам головотрубки. Эпистомальный киль дуговидно изогнут, окаймлен узкой бороздкой со стороны спинки головотрубки. Поперечная бороздка перед лбом почти прямая, заметно не достигает глаз, с глубокой точкой посередине, которая продолжается почти на весь лоб в виде узкой бороздки. Боковые доли лба плоские или слабо выпуклые, без продольных вдавлений. Глаза слабо выпуклые, более выпуклые позади середины, голова с глазами в 1.28–1.31 раза шире лба. Длина рукояти усиков в 1.17 раза меньше ширины спинки головотрубки у места прикрепления усиков, 1-й членик жгутика усиков заметно шире и в 1.22 раза длиннее 2-го, 2-й членик в 1.8 раза длиннее своей ширины, 3-й членик слегка удлинённый, 4-й членик одинаковой длины и ширины, 5–7-й членики слабо поперечные, последний из них наиболее широкий, булава широко веретеновидная, заостренная на вершине, в 2.14 раза длиннее ширины.

Переднеспинка наиболее широкая посередине или немного дистальнее, в 1.45 раза шире длины, в основной половине слабо сдавлена с боков. Диск переднеспинки, как правило, без срединного киля, в сплошной, иногда стертой очень мелкой пунктировке и более крупных щетинконосных точках, промежутки между которыми обычно не меньше размера точек, бока переднеспинки с отчетливыми зернышками. Надкрылья на боках слабо выпуклые, в средней части почти параллельносторонние, довольно резко сужены к основанию. Точечные бороздки надкрылий отчетливые, неглубокие, в 3.5–4 раза уже промежутков. Поверхность промежутков в двойной пунктировке, почти такой же, как на диске переднеспинки, а также в тонких поперечных складочках, нечетные промежутки надкрылий иногда слегка более выпуклые.

Передние голени прямые, на вершине сильно расширены внутрь и наружу, внутренний край явственно S-образно изогнут, вершина голени вместе с мукро в 2.18 раза шире ее средней части. Корзинка задних голеней расширена наружу. Передние лапки в 1.18–1.22 раза шире задних, 2-й членик треугольный, одинаковой длины и ширины или слабо удлинённый, длина коготкового членика в 1.64–1.71 раза больше ширины 3-го членика лапки.

Тело почти голое, в наклонно торчащих коричневых щетинках, формирующих на промежутках надкрылий

1–2 спутанных ряда. На надкрыльях длина щетинок приблизительно равна диаметру точек в бороздках, на вентритах брюшка щетинки немного длиннее.

Пенис на вершине явственно закруглен. Вооружение эндофаллуса: PAS в виде крупных треугольных склеритов, сходящихся друг к другу вершинами; PPS на вершине заострены, приблизительно в 4–5 раз меньше PAS; PER заметно длиннее апофиз пениса.

Длина тела 7.1–7.8 мм, ширина 3.8–4.1 мм, у голотипа 7.1 и 3.9 мм соответственно.

Самка. 5-й вентрит брюшка выпуклый, на вершине узко закруглен. Ламелла spiculum ventrale одинаковой длины и ширины, по вершинному краю в одиночных коротких волосках. Collum сперматеки отчетливо разделен на сильно поперечный antecollum и широкий удлиненно-овальный postcollum.

Длина тела 7.5–8 мм, ширина 4.2–4.52 мм.

Сравнительный диагноз. От большинства видов рода отличается удлиненно-овальными надкрыльями, почти параллельносторонними в средней части, более глубокими бороздками надкрылий, а также тонкими и длинными ногами. Кроме того, от *Dactylotinomorphus egenus* новый вид отличается отсутствием поперечного зигзагообразно изогнутого киля на спинке головотрубки; от *D. calvus* – наличием отчетливой поперечной бороздки перед спинкой головотрубки; от *D. arzanovi* sp. n. – почти голым телом.

Биология. Высокогорный альпийский вид.

Благодарности

Выражаю искреннюю благодарность моим товарищам И.А. Белоусову и И.И. Кабаку (ВИЗР Всероссийский институт защиты растений, Санкт-Петербург, Пушкин, Россия), собравшим интереснейшие материалы по жукам-долгоносикам Китая и передавшим их в коллекцию ЗИН. Я признателен также Б.А. Коротяеву (ЗИН) за предоставленную мне возможность изучения типовых материалов из коллекций BMNH, IZCAS и постоянное внимание к работе. Особую благодарность за проделанную работу выражаю рецензентам статьи.

Литература

- Коротяев Б.А. 1979. К познанию фауны жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) Монголии и сопредельных с ней территорий. I. В кн.: Насекомые Монголии. Выпуск 6. Л.: Наука: 135–183.
- Коротяев Б.А. 1992. Новые и малоизвестные виды долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) из России и сопредельных стран. *Энтомологическое обозрение*. 71(4): 807–832.
- Коротяев Б.А. 1995. Новые данные по систематике палеарктических долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae). *Энтомологическое обозрение*. 1994. 73(4): 870–890.
- Коротяев Б.А. 1996. 187. *Dactylotus* Schnh. В кн.: Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 3. Жесткокрылые, или жуки. Ч. 3. Владивосток: Дальнаука: 512–514.
- Савицкий В.Ю. 2020. О малоизвестных видах жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae), описанных В. И. Мочульским из Японии, и таксономическом положении подрода *Nipponoblosyrus* Koroityaev. *Энтомологическое обозрение*. 99(2): 435–447. DOI: 10.31857/S0367144520020185
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Koroityaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Storzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de

- Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea, Monografías electrónicas S.E.A. Vol. 8. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 729 p.
- Davidian G.E. 2020. A new genus and new species of the weevil tribe Blosyrini Lacordaire, 1863 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 100(8): 1157–1189. DOI: 10.1134/S0013873820080102
- Faust J. 1887. Insecta in itinere Cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. 2. Curculionidae. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 1886. 20(3–4): 250–267.
- Gandhi S.S., Pajni H.R. 1984. Taxonomie studies on Indian Blosyrini (Brachyderinae, Curculionidae, Coleoptera). *Journal of Biological Sciences Research*. 4(1): 15–25.
- Glossary of Weevil Characters. 2010. *International Weevil Community Website*. Available at: <http://weevil.info/glossary-weevil-characters/> (дата обращения: 25 декабря 2020).
- Marshall G.A.K. 1936. Schwedisch-Chinesische wissenschaftliche Expedition nach den nordwestlichen Provinzen Chinas, unter Leitung von Dr. Sven Hedin und Prof. Sü Ping-Chang. Insekten gesammelt vom schwedischen Arzt der Expedition Dr. David Hummal 1927–1930. 48. Coleoptera. 9. Curculionidae (Col). *Arkiv för Zoologi*. 27A(29): 1–18.
- Morimoto K., Nakamura T., Kannô K. 2015. Curculionidae: Entiminae (Part 2) (Coleoptera). *In: The Insects of Japan*. Vol. 4. Fukuoka: Touka Shobo. 758 p.
- Pelletier J. 1997a. Four new species of *Dactylotus* from Xinjiang, China (Coleoptera Curculionidae). *Entomological Problems*. 28: 51–56.
- Pelletier J. 1997b. Description d'une nouvelle espèce de *Dactylotus* du Xinjiang et du Kazakhstan (Coleoptera Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*. 102: 449–452.
- Pelletier J. 1997c. Contribution à l'étude du genre décrites par Faust et Gebler (Coleoptera, Curculionidae). *La Nouvelle Revue d'Entomologie*. 14(4): 449–452.
- Roudier A. 1963. Un *Dactylotus* nouveau de l'Himalaya (Coleoptera, Curculionidae). *Revue Française d'Entomologie*. 30: 63–67.
- Voss E. 1970. Atelabidae, Curculionidae. Nachtrag. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. *In: Khumbu Himal Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya Dritter Band (Zoologie)*. InnsbruckMünchen: Universitätsverlag Wagner: 444–456.
- Zhang R. 1993. A study of the genus *Dactylotus* Schoenherr from Qinghai Province, China (Coleoptera: Curculionidae). *Sinozoologia*. 10: 207–219.
- Zhang R. 1996. Coleoptera: Curculionidae. *In: The biology and human physiology in the Hoh Xil region*. Beijing: Science Press: 147–155.

Поступила / Received: 22.01.2021

Принята / Accepted: 14.02.2021

Опубликована онлайн / Published online: 2.07.2021

References

- Alonso-Zaragoza M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea, Monografías electrónicas S.E.A. Vol. 8. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 729 p.
- Faust J. 1887. Insecta in itinere Cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. 2. Curculionidae. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 1886. 20(3–4): 250–267.
- Gandhi S.S., Pajni H.R. 1984. Taxonomie studies on Indian Blosyrini (Brachyderinae, Curculionidae, Coleoptera). *Journal of Biological Sciences Research*. 4(1): 15–25.
- Glossary of Weevil Characters. 2010. *International Weevil Community Website*. Available at: <http://weevil.info/glossary-weevil-characters/> (accessed 25 December 2020).
- Davidian G.E. 2020. A new genus and new species of the weevil tribe Blosyrini Lacordaire, 1863 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 100(8): 1157–1189. DOI: 10.1134/S0013873820080102
- Korotyaev B.A. 1979. To the knowledge of the weevil fauna (Coleoptera, Curculionidae) of Mongolia and adjacent territories. I. In: *Nasekomye Mongolii*. Vypusk 6 [Insects of Mongolia. Number 6]. Leningrad: Nauka: 135–183 (in Russian).
- Korotyaev B.A. 1992. New and little known species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Russia and neighbouring countries. *Entomologicheskoe obozrenie*. 71(4): 807–832 (in Russian).
- Korotyaev B.A. 1995. New data on systematics of palearctic weevils (Coleoptera: Curculionoidea). *Entomologicheskoe obozrenie*. 1994. 73(4): 870–890 (in Russian).
- Korotyaev B.A. 1996. 187. *Dactylotus* Schnh. In: *Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii*. T. 3. Zhestkokrylye, ili zhuki. Ch. 3 [Key to the insects of Russian Far East. Vol. 3. Coleoptera. Pt. 3]. Vladivostok: Dal'nauka: 512–514 (in Russian).
- Marshall G.A.K. 1936. Swedish-Chinesische wissenschaftliche Expedition nach den nordwestlichen Provinzen Chinas, unter Leitung von Dr. Sven Hedin und Prof. Sü Ping-Chang. Insekten gesammelt vom schwedischen Arzt der Expedition Dr. David Hummal 1927–1930. 48. Coleoptera. 9. Cutculionidae (Col). *Arkiv för Zoologi*. 27A(29): 1–18.
- Morimoto K., Nakamura T., Kannô K. 2015. Curculionidae: Entiminae (Part 2) (Coleoptera). In: *The Insects of Japan*. Vol. 4. Fukuoka: Touka Shobo. 758 p.
- Pelletier J. 1997a. Four new species of *Dactylotus* from Xinjiang, China (Coleoptera Curculionidae). *Entomological Problems*. 28: 51–56.
- Pelletier J. 1997b. Description d'une nouvelle espèce de *Dactylotus* du Xinjiang et du Kazakhstan (Coleoptera Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*. 102: 449–452.
- Pelletier J. 1997c. Contribution à l'étude du genre décrites par Faust et Gebler (Coleoptera, Curculionidae). *La Nouvelle Revue d'Entomologie*. 14(4): 449–452.
- Roudier A. 1963. Un *Dactylotus* nouveau de l'Himalaya (Coleoptera, Curculionidae). *Revue Française d'Entomologie*. 30: 63–67.
- Savitsky V.Yu. 2020. On the little-known weevil taxa (Coleoptera, Curculionidae) described by V.I. Motschulsky from Japan and the taxonomic position of the subgenus *Nipponoblosyrus* Korotyaev. *Entomological Review*. 100(4): 541–551. DOI: 10.1134/S0013873820040132
- Voss E. 1970. Atteblabidae, Curculionidae. Nachtrag. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. In: *Khumbu Himal Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya Dritter Band (Zoologie)*. InnsbruckMünchen: Universitätsverlag Wagner: 444–456.
- Zhang R. 1993. A study of the genus *Dactylotus* Schoenherr from Qinghai Province, China (Coleoptera: Curculionidae). *Sinozoologia*. 10: 207–219.
- Zhang R. 1996. Coleoptera: Curculionidae. In: *The biology and human physiology in the Hoh Xil region*. Beijing: Science Press: 147–155.